

WEB TIZIMLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI ZAIFLIKLARINI ANIQLASH KLASSIFIKATSIYASI

Murodov Oybek Odil o'g'li

Termiz davlat universiteti, "Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta'minoti"
mutaxassisligi II bosqich magistranti

oybekmurodov24@gmail.com

Annotatsiya

Ko'p serverli muhit joylashuv jihatdan bir – biridan uzoqda joylashgan foydalanuvchilarga loyiha vazifalarini xuddi bir xonada ishlayotgandek bajarishga imkon beradi. Ushbu muhitda foydalanuvchilar ma'lumotlarni mahalliy fayllar omboridan ochadilar. Barcha metama'lumotlar markaziy ma'lumotlar bazasidan o'qiladi va unga yoziladi, bu foydalanuvchilarga katta fayllarni global kompyuter tarmog'i (WAN) orqali nusxalashdan ko'ra tezroq ochish imkonini beradi. Ushbu maqolada web tizimlarda axborot xavfsizligi zaifliklarini aniqlash klassifikatsiyasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: web tizim, ko'p serverli web tizim, axborot xavfsizligi, tarmoq ishonchliligi, server, global kompyuter tarmog'i, markaziy ma'lumotlar bazasi, mahalliy fayllar ombori.

Аннотация

Многосерверная среда позволяет пользователям, географически удаленным друг от друга, выполнять задачи проекта, как если бы они работали в одной комнате. В этой среде пользователи получают доступ к данным из локального хранилища файлов. Все метаданные считываются и записываются в центральную базу данных, что позволяет пользователям открывать большие файлы быстрее, чем их копирование по глобальной компьютерной сети (WAN). В данной статье рассказывается о классификации уязвимостей информационной безопасности в веб-системах.

Ключевые слова: веб-система, много серверная веб-система, информационная безопасность, надежность сети, сервер, глобальная компьютерная сеть, центральная база данных, локальное файловое хранилище.

2004-yil sentabr holatiga eng ko'p foydalaniladigan zaifliklar, Smallpot loyihasi SANS instituti (SysAdmin, Audit, Network, Security) va FBR infratuzilmalarni himoya qilish Milliy markazi (NIPC) har yili hisobot tayyorlab, ularda o'tgan yil davomida internet uchun eng xavfli zaifliklar keltiriladi.

SANS versiyasi bo'yicha 2004-yilning yigirmata asosiy zaifliklari:

- Windows OT dagi asosiy zaifliklar
- Web Servers & Services
- Workstation Service
- Windows Remote Access Services
- Microsoft SQL Server (MSSQL)
- Windows Authentication
- Web Browsers
- File-Sharing Applications
- LSAS Exposures
- Mail Client
- Instant Messaging

UNIX OT dagi asosiy zaifliklar:

- BIND Domain Name System
- Web Server
- Authentication
- Version Control Systems
- Mail Transport Service
- Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Open Secure Sockets Layer (SSL)
- Misconfiguration of Enterprise Services NIS/NFS
- Databases
- Kernel

Kompyuterlar endi paydo bo'lganida «xaker» so'zi hurmatga loyiq so'z bo'lgan edi. Bu so'zdan operatsion tizimi yaxshiroq ishlashi uchun uning yadrosi bir qismini qayta yozishga yoki barchaning yodidan chiqqan administratorlik parolini «olib tashlashga» qodir kompyuter daholiklarini ifoda etish uchun foydalanganlar. Xakerlarni nostandart fikrlashlari va eng murakkab muammolarni oqilona hal qilishni bilishlari uchun hurmat qilganlar.

Biroq vaqt o'tishi bilan so'zning o'ziga xos ahamiyatli ifodasi yo'qoldi, chunki barcha «xakerlar» ham OT yadrosini o'zgartirish va o'z hamkasblarining iltimoslarga ko'ra parollarni tiklash bilan cheklanmadilar. Ulardan ba'zilari «bu mumkin ekanligini» isbotlash uchun yaxshi himoyalangan kompyuter tizimlariga buzib kira boshladilar va nihoyat qandaydir muhim axborotni yoki tizim resurslarini o'g'irlash maqsadida omonot kirish chegarasini buzib o'tdilar. Kompyuter hamjamiyati «xaker» termini tushunchasi yemirilishga duch kelib, bir necha qo'shimcha terminlar, misol uchun, «script kiddie» va «cracker» terminlarini foydalanishga kiritdi. «Script kiddie» terminidan xakerlik sohasida katta bilimlarga ega bo'lmagan va buzib kirish uchun begonalar xakerlik utilitlaridan — skriptlar, eksploytlar va shu kabilardan foydalanuvchi insonlarni ifoda etish uchun foydalaniladi. «Cracker» termini o'z bilimlari darajasi bo'yicha script kiddie va xaker o'rtalarida bo'lgan insonlarni ifoda etish uchun foydalaniladi. U dasturlarni buzib kirishni va misol uchun nusxa olishdan himoyalanihdan xalos qilishni biladi, ammo yangi zaifliklarni mustaqil topish yoki xakerlik utilitlarini yozish uchun yetarlicha aqli emas.

Xakerlikka «nomzodlar» boshqalar yaratgan xakerlik utilitlaridan foydalana boshlaganlarida, dasturlarni buzib, servislarni o'g'iray boshlaganlarida va shu bilan bir vaqtda, qandaydir ijtimoiy foydali ish bajarib, «krekerlar» esa dasturlarni buzishni hamda nusxa olish himoyasini yo'qotishni to'xtatib internetda kompyuterlarni buzishga kirishganlarida ahvol yanada murakkablashdi. «Xaker» termini mana shu barcha o'zgarishlar sababli uning tushunchasi ancha kamroq «qora-oq» bo'lib boradi va natijada, «black hat», «white hat» va «grey hat» terminlari taqdim etiladi.

«Black hat» — yomon, «qora» xaker, u axborotlarni o'g'irlash maqsadida darsturlarni va boshqa tizimlarni buzib kiradi, DDoS-hujumlarini ishga soladi va kredit kartalar raqamlarini o'g'iraydi. «White hat», «oq» xaker, «xaker» termini asl tushunchasiga ancha yaqin — ko'p bilimlarga ega dasturchi va xavfsizlik bo'yicha ekspert, o'z iste'do-didan kompyuter tizimlari xavfsizligini oshirish hamda jinoyatchilarni tutish uchun foydalanadi. Qandaydir «grey hat» va barchasi bilan ozdan shug'ullanuvchi jaydari xakerlar o'rtasida bo'ladilar. «Xaker», «kreker» va «script kiddie» terminlari internetda va boshqa ommaviy axborot vositalarida ko'p ishlatiladi, biroq axborot xavfsizligini ta'minlash sohasida mashg'ul bo'lgan insonlar xakerlarni «oq» va «qoralarga» ajratishni afzal biladilar. Nihoyat, mana shu barcha terminlar subyektiv hisoblanadi, ulardan foydalanuvchi insonning u

yoki bu guruhga taalluqligiga bog'liq bo'ladi va aslida kim «qora», kim esa — «oq» xaker ekanligi to'g'risida uzoq tortishuvlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Zaifliklardan foydalanishning ko'plab usullari mavjud. Xakerlik hujumi uchun bir eksployt, bir vaqtning o'zida bir necha eksploytlardan, dastur komponentlari noto'g'ri sozlashlaridan yoki hatto avvalgi hujum jarayonida operatsion tizimi o'rnatilgan bekdor-dasturidan foydalanish mumkin.

Shu sababli xakerlik hujumini aniqlash juda murakkab, ayniqsa, tajribasiz foydalanuvchi uchun mushkul masala hisoblanadi. Ushbu bo'limda kompyuter xaker hujumiga duchor bo'lganmi yoki hatto ilgari kompyuterga buzib kirilganini aniqlashiga yordam beruvchi maslahatlarni ifoda etishga harakat qilamiz. Viruslar holatida bo'lgani kabi ushbu usullar bilan xakerlar hujumini qayd eta olasiz deb hech kim yuz foiz kafolat bera olmasligini eslatib o'tamiz. Umuman olganda, agar sizning tizimingiz buzilgan bo'lsa, unda albatta, quyida keltirilgan belgilarni kuzatasiz.

Windows-kompyuterlar:

- Shubhali juda yuqori chiqish trafiki. Agar siz daylap yoki ADSL-ulanishdan foydalansangiz va juda ko'p sonli chiqish trafigini sezib qolsangiz (xususan, kompyuteringiz ishlayotgan va internetga ulangan ammo undan foydalanmayotgan paytda namoyon bo'ladigan), unda sizning kompyuteringizga buzib kirilgan bo'lishi mumkin. Bunday kompyuter spamni yashirin tarqatish yoki tarmoq qurtlarini tarqatish uchun foydalanilishi mumkin.

- Qattiq disklarning yuqori faolligi yoki ildiz direktoriyalarida shubhali fayllar. Ko'pchilik hakerlar kompyuterni buzib kirgandan so'ng bank hisob markazlari yoki PayPal kabi elektron to'lov tizimlariga loginlar va parollar majud bo'lgan qiziqarli hujjatlar yoki fayllarni izlash maqsadida undagi axborotlarni skanerdan o'tkazishni amalga oshiradilar. Ba'zi tarmoq qurtlari shu kabi usulda diskda email manzillari bilan fayllarni izlaydilar, keyinchalik ulardan zararlangan xatlarni tarqatishda foydalaniladi. Agar siz kompyuter hatto ishlaymay turganida ham qattiq disklarning katta faolligini, umumiy foydalanish papkalarida shubhali nomlar bilan fayllar paydo bo'lishini sezib qolsangiz, bu ham kompyuterni buzib kirilganligi yoki hatto uning operayiln tizimi zararli dastur bilan zararlanganligi belgisi bo'lishi mumkin.

- Personal tarmoqlararo ekran tomonidan to'xtatiladigan bir manzilning o'zidan ko'p sonli paketlar. Nishonni aniqlagandan so'ng (misol uchun, biror-bir kompaniyaning

yoki uy tarmog'i IP-manzillari diapazonini) xakerlar odatda, tizimga kirish uchun turli eksploytlar to'plamidan foydalanishga urinuvchi avtomatik skanerlarni ishga tushiradilar. Agar siz personal tarmoqlararo ekranni ishga tushirsangiz (xakerlar hujumidan himoyalanişda fundamental vosita) va bir manzilning o'zidan qoldirilgan juda ko'p sonli paketlarni sezib qolsangiz, bu — sizning kompyuteringizga hujum uyushtirilayotganligi belgisidir. Lekin agar sizning tarmoqlararo ekraningiz shunday paketlarning to'xtashini xabar qilsa, unda kompyuteringiz xavfsiz holatda bo'lishi mumkin. Biroq ko'p tomoni internetga ulanish uchun qaysi ishga tushirilgan servislar ochiq ekanligiga bog'liq bo'ladi. Masalan, personal tarmoqlararo ekran sizning kompyuteringizda ishlayotgan FTP-servisga qaratilgan hujumni bartaraf qila olmasligi mumkin. Bunday holatda ulanishga urinishlar to'xtamagunicha xavfli paketlarni vaqtinchalik to'la taqiqlab qo'yish muammo yechimi hisoblanadi. Ko'pchilik personal tarmoqlararo ekranlar mana shunday funksiyalarga ega.

- Kompyuteringiz doimiy virusga qarshi himoyangiz, boshqa tomonlar bo'yicha barchasi yaxshi ishlayotgan bo'lsa ham kompyuterda Troyan dasturlari yoki bekdorlar mavjudligi haqida xabar qiladi. Xakerlarhujumlari murakkab va g'aroyib bo'lsa ham, ko'pchilik buzib kiruvchilar zararlangan kompyuter ustidan to'la nazoratni qo'lga olishga imkon beruvchi yaxshi ma'lum bo'lgan troyan utilitlariga tayanadilar. Agar sizning antivirusingiz mana shunday zararli dasturlarni ushlaganligi haqida xabar qilsa, bu kompyuteringiz masofadan ruxsatsiz foydalanish uchun ochiq ekanligi belgisi bo'lishi mumkin.

UNIX-kompyuterlar:

- «\tmp» papkasida shubhali nomlar bilan fayllar. UNIX dunyosi ko'plab eksploytlari tizimni buzilganidan so'ng har doim ham yo'qotilmaydigan standart «\tmp» papkasidagi hosil qilingan vaqtinchalik fayllarga tayanadi. UNIX-tizimini zararlantiruvchi ba'zi qurtlar uchun shunday xususiyat xosdir; ular o'zlarini «\tmp» papkasida qayta kompilyatsiyalaydilar va shundan keyin undan «uy eksploytlari» sifatida foydalanadilar.

- «login», «telnet», «ftp», «finger» kabi yoki hatto «sshd», «ftpd» kabi va boshqa yanada murakkab tizimli servislar modifikatsiyalashtirilgan bajariluvchi fayllari. Tizimga buzib kirganidan so'ng xaker odatda, internetdan foydalanish mumkin bo'lgan servislardan biriga bekdor joylashtirib yoki boshqa kompyuterlarga ulanish uchun foydalaniladigan standart tizimli utilitlarni o'zgartirib, unga o'rnashib olishga harakat

qiladi. Mana shunday modifikatsiyalashtirilgan bajariluvchi fayllar odatda, rootkit tarkibiga kiradi va oddiy to'g'ridan-to'g'ri o'rganishdan yashirin bo'ladi. Nima bo'lganda ham, barcha tizimli utilitalar nazorat yig'indisi bilan bazani saqlash va vaqti vaqti bilan, internetdan uzilib, bir foydalanuvchi rejimida u o'zgarmaganligini tekshirish foydali bo'ladi.

- Modifikatsiyalashtirilgan «\etc\passwd», «\etc\shadow» yoki «\etc» papkasidagi boshqa tizimli fayllar. Ba'zida hakerlik hujumi natijasida «\etc\passwd» faylida yana bir foydalanuvchining paydo bo'lishi mumkin, u masofadan turib keyinchalik tizimga kirishi mumkin. Parollar bilan fayllarning barcha o'zgarishlarini, ayniqsa, shubhali loginlar bilan foydalanuvchilarning paydo bo'lishini diqqat bilan kuzating.
- «\etc\services» da shubhali servislarning paydo bo'lishi. UNIX-tizimida bekdorni o'rnatish ko'pincha fayllarga ikkita qo'shimcha «\etc\services» va «\etc\ined.conf» matn satrlarini qo'shish yo'li bilan amalga oshiriladi. Unda ingari foydalanilmagan yoki shubhali portda bekdor o'rnatuvchi yangi satrlar paydo bo'lishini sezmay qolmaslik uchun ushbu fayllarni doim kuzatib borish zarur.

Nima uchun insonlar xakerlik bilan shug'ullanadilar? Ko'pchilik sabablari «nima uchun insonlar alpinizm bilan shug'ullanadilar?» degan savolga — shunchaki, dunyoda kompyuterlar mavjud bo'lgani uchun javobiga o'xshash deb hisoblaydilar. Boshqalari xakerlik kompyuter tizimlaridagi mavjud zaifliklarga e'tiborni jalb qilib ularning xavfsizligini takomillashtirishga yordam beradi deb hisoblaydilar. Nihoyat, xakerlikka bizning kunlardagi eng mashhur tushuntirish — o'zining jinoyatli maqsadlarini amalga oshirish uchundir.

Ammo sababidan qat'iy nazar, kompyuterlar bor ekan, hakerlar, ya'ni — «oq», «jaydari» va «qora» hakerlar ham bo'ladilar. Kompyuteringizga qachon, qanday hujum uyushtirilishini («qiziquvchilik» yoki «xavfli») bilmas ekansiz, og'ir holatlarga tayyor bo'lish kerak.

Kimdir albatta, «ichiga» kirish yo'llarini izlab internetga ulangan kompyuter zaifliklarini avtomatik skaner bilan tekshirib ko'rishi bugungi kundagi so'zsiz fakt hisoblanadi. Bu oddiy qiziquvchi, kompyuteringiz qanchalik himoyalanganligini tekshirib ko'ruvchi «oq xaker» ham bo'lishi mumkin. Oddiy hayotda notanish insonlar uyingiz, mashinangiz eshigi yopiqligini tekshirishlarini, yopiq bo'lmasa ichiga kirib, buyumlaringizni ko'zdan kechirishlarini va ketayotganlarida esa: «Salom, bu yerda

men bo'ldim, eshiging ochiq ekan, mendan xafa bo'lma, aytgandek, qulfingni tuzatib qo'y» deb xat qoldirishlarini hech kim xohlamasa kerak. Kompyuteringiz bilan ham shunday holat yuz berishini istamasangiz kerak. Mana shunday buzib kirishlarni hech qachon oqlab bo'lmaydi.

Jinoyatchilik bilan shug'llanuvchi xakerlik bundan ham yomon. Aytaylik, haqiqiy hayotda hech kim sizning uyingizga bostirib kirmaydi, signalizatsiyani o'chirmaydi, nimanidir o'g'irlamaydi yoki xonalarda eshitish, kuzatish yashirin qurilmasini o'rnatmaydi. Agar shu kabi holatlar yuz bersa, siz militsiyaga qo'ng'iroq qilasiz, ular xonalarni ko'zdan kechiradilar, bayonnoma tuzadilar va faqatgina o'g'rini tutishlarini kutishgina qoladi. Kompyuter dunyosida bunday holat — kam uchraydigan imkoniyat. Jinoyatchi sayyoramizning boshqa tomonida o'g'irlagan pullariga qurilgan villasida, hovuz oldida hordiq chiqarib yotib, sizning kompyuteringizdan maxfiy axborotlarni o'g'irlashi mumkin. Ishbilarmonlar dunyosida esa, ko'plab katta korporatsiyalar korporativ obro'ni yo'qotmaslik mazmunida ularning kompyuter tarmoqlariga buzib kirilganligi haqida umuman xabar qilishni istamaydilar. Bularning barchasi kompyuter jinoyatlari ko'pincha jazolanmasdan qolinishini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Brinkley, D. L., & Schell, R. R. (1995). Concepts and terminology for computer security. *Information Security: An integrated collection of essays*, 40-97.
2. William G.J. Halfond, Jeremy Viegas and Alessandro Orso, "A Classification of SQL Injection Attacks and Countermeasures," *College of Computing Georgia Institute of Technology IEEE*, 2006.
3. OWASP: Top 10 Security Threats 2013. Retrieved online: https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-A1-Injection (2013)
4. Wilander, J., & Kamkar, M. (2003, February). A Comparison of Publicly Available Tools for Dynamic Buffer Overflow Prevention. In *NDSS* (Vol. 3, pp. 149-162)
5. US-CERT. Vulnerability notes database. Retrieved online: www.kb.cert.org/vuls.

